

LA CATTURA DI CRISTO

BABUREN DIRK VAN

(Utrecht 1590 ca. - 1624)

INVENTARIO: 028

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Un documento conservato nel Fondo Borghese (Archivio Segreto Vaticano) rende noto che il dipinto faceva parte di un nucleo di opere che lo scultore Bartolomeo Cavaceppi cedette al principe Marcantonio Borghese nel 1787, in cambio di un vitalizio di cinquanta scudi mensili (*cit.* in Della Pergola 1959, p. 225, n. 95). L'opera è citata come "Il Bacio di Giuda di Vander", da riferirsi probabilmente all'abbreviazione o deformazione di un nome fiammingo.

Nello stesso anno, sul *Giornale delle belle arti* (1787, p. 124) compare un trafiletto dedicato alle opere esistenti nella Villa Pinciana di Marcantonio Borghese, tra cui figura "Un bellissimo bacio di Giuda del Wandich". Il dipinto ritorna nell'inventario della collezione del 1790, il primo a darne notizia, con la medesima descrizione presente nel documento inerente al vitalizio, mentre in quello fidecommissario del 1833 compare alla voce "Il bacio di Giuda, di Sein [Stern ?], largo palmi 9; alto palmi 6, oncie 2".

L'attribuzione della *Cattura di Cristo* a Dirk van Baburen è avanzata per la prima volta da Roberto Longhi (1926, pp. 69-70), il quale rifiuta il nome di Bartolomeo Manfredi, già proposto da Adolfo Venturi (1893, p. 46), e riconosce nell'opera un rapporto con le opere eseguite dall'artista olandese per la chiesa di San Pietro in Montorio a Roma. In particolare, lo studioso ritiene l'esecuzione del dipinto Borghese di poco precedente alla *Deposizione* per la chiesa romana, databile 1617, mentre Slatkes (1965, p. 54) e Franitz (2013, p. 106) lo ritengono successivo, del 1619 circa.

All'indomani del suo arrivo a Roma (1615 circa), il pittore di Utrecht aveva già affrontato l'episodio dell'arresto di Cristo in un dipinto destinato all'ambasciatore spagnolo Pietro Cussida (oggi presso la Fondazione Longhi a Firenze). In questo caso il tema include anche il brano di Pietro, santo eponimo del committente, che recide l'orecchio a Malco, rappresentato nella parte destra della scena. Secondo Franitz (*cit.*), il dipinto per Cussida manifesta ancora una netta distanza dagli esiti di quello Borghese, in cui le figure, rappresentate di tre quarti, sono caratterizzate da maggiore grazia e armonia.

Il dipinto presenta notevoli attinenze con la *Cattura di Cristo* (Dublino, National Gallery of Ireland)

dipinta da Caravaggio per Ciriaco Mattei nei primissimi anni del Seicento, di cui esistono numerose copie. L'elaborazione del medesimo soggetto da parte di Dirk van Baburen avviene in chiave più equilibrata e composta. Alle lucide armature che illuminano la scena con i loro bagliori, si contrappone la figura centrale del Cristo dalla rossa veste, lo sguardo alzato al cielo e le mani intrecciate, unico tra i personaggi ad essere rivolto verso lo spettatore. La composizione appare costruita e orchestrata in modo cadenzato, così da suggerire una drammaticità più teatrale che profonda. L'opera risente dell'elaborazione del linguaggio caravaggesco operata da Bartolomeo Manfredi, indirizzato verso una sostanziale semplificazione delle drammatiche implicazioni di ordine artistico e morale proprie della pittura del Merisi. Le invenzioni caravaggesche divennero così di più facile divulgazione e, riprodotte in differenti contesti, erano pronte a trasformarsi in elementi di una pittura "di genere" che avrebbe dato luogo al fenomeno del cosiddetto "caravaggismo". Questo metodo, definito appunto "Manfrediana methodus", trovò larga diffusione a Roma nei primi decenni del XVII secolo, in particolare presso la consistente colonia di artisti nordici che vi soggiornava alla ricerca di nuove e prestigiose committenze. Van Baburen, in particolare, che lavorò con David de Haen nella chiesa di San Pietro in Montorio, seppe mediare la lezione caravaggesca con lo stile barocco proprio delle opere di Rubens.

Franits (*cit.*, p. 107, nn. A13W1, A13R1) segnala due copie del dipinto di pressoché identiche dimensioni, di cui attualmente non si conosce collocazione.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- "Giornale delle Belle Arti", 21 aprile 1787, p. 124;
- A. Manazzale, *Itinerario* (cfr. 1794 e 1798), 1817, I, p. 240;
- M. Vasi, *Itinerario* (cfr. 1786), 1818, I, p. 61;
- A. Nibby, *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. Parte seconda moderna*, Roma 1841, p. 596;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 419;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 46;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. R. Galleria Borghese (I. Bernini-Lelio Orsi-Guy François-Dirk Baburen-Savoldo)*, in "Vita artistica", 1926, pp. 69-70;
- T. H. Fokker, *The Nederlandsche Navolgers van Caravaggio te Rome*, in "Oud Holland", XLIV, 1927, p. 137;
- G. J. Hoogewerff, in *Mostra di capolavori della pittura olandese, catalogo della mostra* (Roma, Galleria Borghese 1928), Roma 1928, p. 44;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 23;
- A. Schneider (von), *Caravaggio und die Niederländer*, Marburg-Lahn 1933, pp. 44, 134
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia" XLIII), 3a ed., Roma 1939, p. 17;
- G. Castelfranco, *Mostra del Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte" (XXXVI), 1951, p. 285;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 23;
- *Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), Firenze 1951, pp. 43-44;
- A. Czobor, "L'arrestation du Christ" du Caravage, in "Bulletin de Musée Hongrois des Baux-Arts, X, 1957, p. 30;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 144, n. 197;
- M. Rostworowski, *Nowe Nazwiska Malarzy Holenderskich w Galerii Czartoryskich Muzeum Narodowego w Krakowie*, in "Biuletyn historii sztuki", XXII, 1960, p. 299;
- L. J. Slatkes, *Dirck van Baburen*, Utrecht 1965, pp. 6, 51-55, 110-112, 123;
- L. J. Slatkes, *David de Haen and Dirck van Baburen in Rome*, in "Oud Holland", LXXXI, 1966, pp. 182-183;

- S. Benedetti, in *Caravaggio. The Master Revealed*, catalogo della mostra (Dublino, National Gallery of Ireland, 1993-1994), Dublin 1993, p. 44, n. 4;
- V. White, *Il soggiorno romano di Dirck van Baburen*, in *Fiamenghi che vanno e vengono non li si puldar regola. Paesi Bassi e Italia fra Cinquecento e Seicento; pittura, storia e cultura degli emblemi*, a cura di S. Danesi Squarzina, I. Baldriga, Sant'Oreste 1995, pp. 183-184;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 62;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 190, n. 8;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15;
- T. Scarpa, in *Capodimonte. Omaggio a Capodimonte*, catalogo della mostra (Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 2007), a cura di N. Spinosa, Napoli 2007, pp. 16-17;
- B. Treffers 2010, pp. 292-293, fig. 5;
- I. Baldriga, B. Treffers, "Una maniera meravigliosamente adatta da seguire". *Percorsi caravaggeschi tra Fiandre e Olanda*, in *I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, a cura di A. Zuccari, Milano 2010, I, p. 262;
- W. E. Franits, *The Paintings of Dirck van Baburen, ca. 1592/93-1624. Catalogue Raisonné*, Amsterdam 2013, pp. 105-107, n. A13.

English version

THE BETRAYAL OF CHRIST

BABUREN DIRK VAN

(Utrecht c. 1590 - 1624)

INVENTORY: 028

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

A document preserved among the Borghese archival materials in the Vatican Apostolic Archive mentions that this painting formed part of a series of works that the sculptor Cavaceppi gave to Prince Marcantonio Borghese in 1787 in exchange for a monthly pension of 50 *scudi* (cited in Della Pergola 1959, p. 225, n. 95). Here the work is described as 'the kiss of Judas by Vander': the mistaken indication of the artist's identity was probably due to an abbreviation or deformation of the Flemish name.

In the same year, a short piece in the *Giornale delle belle arti* (1787, p. 124) on the works in the collection of Marcantonio Borghese at the Villa Pinciana mentioned 'a beautiful kiss of Judas by Wandich'. The canvas first appears in a Borghese inventory in 1790, when it was noted with the same description given in the document of three years earlier and the same reference to the monthly pension. The *Inventario Fidecommissario* of 1833, meanwhile, listed it as 'the kiss of Judas, by Sein [Stern ?], 9 spans wide, 6 spans 2 inches high'.

The attribution of *The Betrayal of Christ* to Dirk van Baburen was first proposed by Roberto Longhi (1926, pp. 69-70), who rejected the name of Bartolomeo Manfredi previously put forth by Adolfo Venturi (1893, p. 46). Longhi in fact noted similarities between the canvas in question and other works painted by the Dutch artist for the church of San Pietro in Montorio in Rome. In particular, this critic believed that the Borghese painting was executed shortly before the *Deposition* of the Roman church, which can be dated to 1617. For their part, Slatkes (1965, p. 54) and Franits (2013, p. 106) proposed a later year, roughly 1619.

Upon his arrival in Rome (in approximately 1615), the artist from Utrecht had already painted the episode of Christ's arrest in a work for the Spanish ambassador Pietro Cussida (today held at the Fondazione Longhi in Florence). In that case, the subject included the figure of Peter – the saint with the same name as the patron – who severs the ear of Malchus on the right side of the scene. According to Franits (2013), the painting for Cussida is still distant from the Borghese version, in which the figures are portrayed in three-quarter profile and with greater grace and harmony.

The work in question shows conspicuous similarities with Caravaggio's *Betrayal of Christ* (Dublin, National Gallery of Ireland), painted for Ciriaco Mattei in the opening years of the 17th century and of which numerous copies were made. Yet Van Baburen's treatment of the same subject is more balanced and composed. The brightness of the armour, whose reflection illuminates the scene, is softened the central figure of Christ in a red garment, with his eyes raised to heaven and his hands bound; of the persons depicted he is the only one who faces the viewer. The cadenced construction of the composition produces a dramatic effect that is more theatrical than profound. The work shows the influence of Bartolomeo Manfredi's attempt to simplify Caravaggio's style and soften its dramatic moral and artistic impact: it was by this means that Caravaggio's modes found a wider and less rigorous diffusion. Reproduced in different contexts, they could be transformed into elements of 'genre' painting, which would develop into the phenomenon of so-called *caravaggismo*. This approach – which not by chance was termed *Manfrediana methodus* – became popular in Rome in the first decades of the 17th century, in particular among the substantial colony of artists from northern Europe who came to the Eternal City in search of new, high-profile commissions. Van Baburen in particular, who worked with David de Haen in the church of San Pietro in Montorio, ably managed to mediate these teachings with the Baroque style of Rubens.

Franits (2013, p. 107, nos A13W1, A13R1) pointed out two copies of the painting of almost identical dimensions, whose whereabouts are at present unknown.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- "Giornale delle Belle Arti", 21 aprile 1787, p. 124;
- A. Manazzale, *Itinerario* (cfr. 1794 e 1798), 1817, I, p. 240;
- M. Vasi, *Itinerario* (cfr. 1786), 1818, I, p. 61;
- A. Nibby, *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. Parte seconda moderna*, Roma 1841, p. 596;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 419;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 46;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. R. Galleria Borghese (I. Bernini-Lelio Orsi-Guy François-Dirk Baburen-Savoldo)*, in "Vita artistica", 1926, pp. 69-70;
- T. H. Fokker, *The Nederlandsche Navolgers van Caravaggio te Rome*, in "Oud Holland", XLIV, 1927, p. 137;
- G. J. Hoogewerff, in *Mostra di capolavori della pittura olandese, catalogo della mostra* (Roma, Galleria Borghese 1928), Roma 1928, p. 44;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 23;
- A. Schneider (von), *Caravaggio und die Niederländer*, Marburg-Lahn 1933, pp. 44, 134
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia" XLIII), 3a ed., Roma 1939, p. 17;
- G. Castelfranco, *Mostra del Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte" (XXXVI), 1951, p. 285;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e monumenti d'Italia"), Roma 1951, p. 23;
- *Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), Firenze 1951, pp. 43-44;

- A. Czobor, “L’arrestation du Christ” du Caravage, in “Bulletin de Musée Hongrois des Baux-Arts, X, 1957, p. 30;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 144, n. 197;
- M. Rostworowski, *Nowe Nazwiska Malarzy Holenderskich w Galerii Czarotorskich Muzeum Narodowego w Krakowie*, in “Biuletyn historii sztuki”, XXII, 1960, p. 299;
- L. J. Slatkes, *Dirck van Baburen*, Utrecht 1965, pp. 6, 51-55, 110-112, 123;
- L. J. Slatkes, *David de Haen and Dirck van Baburen in Rome*, in “Oud Holland”, LXXXI, 1966, pp. 182-183;
- S. Benedetti, in *Caravaggio. The Master Revealed*, catalogo della mostra (Dublino, National Gallery of Ireland, 1993-1994), Dublin 1993, p. 44, n. 4;
- V. White, *Il soggiorno romano di Dirck van Baburen*, in *Fiamenghi che vanno e vengono non li si può dar regola. Paesi Bassi e Italia fra Cinquecento e Seicento; pittura, storia e cultura degli emblemi*, a cura di S. Danesi Squarzina, I. Baldriga, Sant’Oreste 1995, pp. 183-184;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 62;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 190, n. 8;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15;
- T. Scarpa, in *Capodimonte. Omaggio a Capodimonte*, catalogo della mostra (Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 2007), a cura di N. Spinosa, Napoli 2007, pp. 16-17;
- B. Treffers 2010, pp. 292-293, fig. 5;
- I. Baldriga, B. Treffers, “Una maniera meravigliosamente adatta da seguire”. *Percorsi caravaggeschi tra Fiandre e Olanda*, in *I caravaggeschi. Percorsi e protagonisti*, a cura di A. Zuccari, Milano 2010, I, p. 262;
- W. E. Franits, *The Paintings of Dirck van Baburen, ca. 1592/93-1624. Catalogue Raisonné*, Amsterdam 2013, pp. 105-107, n. A13.

